

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УРОКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

***Аннотация.** Реформы, проводимые в современной системе образования, требуют необходимого и эффективного применения новых подходов к содержанию, формам и методам обучения.*

Учебные планы по предметам, разработанные для средних школ Азербайджанской Республики, также основаны на этих требованиях. Главная цель учебного плана – формирование у учащихся не только знаний, но и навыков и компетенций, контроль за выполнением содержательных стандартов и результативной деятельностью. Национальные учебные планы, как правило, начинаются с родного языка. [1, с. 6].

С этой точки зрения преподавание азербайджанского языка имеет особое значение. Азербайджанский язык играет основополагающую роль в преподавании других предметов. Навыки чтения, аудирования, письма и говорения требуются и применяются при преподавании всех предметов. Поэтому интеграционный потенциал предмета «азербайджанский язык» по сравнению с другими предметами особенно широк. Потому что тексты и задания, доступные в учебниках азербайджанского языка, создают широкие возможности для интеграции.

Понимание лексико-семантических, морфологических и синтаксических свойств языковых единиц, мониторинг процессов их сочетания, корректное объяснение языковых явлений, происходящих в языке, и выражение новых идей в этой области как лингвист считаются более эффективными в процессе обучения. В целом, совершенство речи, логического мышления, суждений и знаний лингвиста-преподавателя свидетельствует о его способности пробудить глубокий интерес у учащихся к как можно большему числу предметов, даже к теоретическим вопросам языка.

В процессе обучения преподаватель должен вызывать у учащихся энтузиазм к поиску значения каждого нового встречающегося термина, к различению его значений в предложении и к формированию умения работать со словарями в них. Наряду с этим, каждый преподаватель азербайджанского языка должен глубоко понимать все возможности междисциплинарной и внутрипредметной интеграции и уметь применять их на практике. По этой причине в преподавании азербайджанского языка, исходя из существующей литературы в области методологии и дидактики, соблюдаются следующие правила:

- В программах обучения следует должным образом учитывать внутрипредметные связи;
- Методические указания в обучении должны определять понимание языка как структурно-семантической системы (ортоэпические и орфографические нормы, регулирующие процессы письма и чтения, возникают на основе внутренних связей);
- Следует теоретически интерпретировать больше потенциальных тем для использования внутрипредметных связей и приводить примеры анализа;
- Следует целенаправленно исследовать возможности межпредметных, межкурсовых и внутриведомственных связей внутрипредметного характера, обобщать примеры, возникающие на практике, и направлять преподавателей на основе методических рекомендаций;
- Следует систематически разяснять, является ли внутрипредметная связь законом, принципом, методом, формой или инструментом обучения.

Теория и практика преподавания азербайджанского языка в рамках внутрипредметной связи, а также систематически структурированные уроки, внутрипредметная связь, её формы,

влияние на освоение и оптимальные результаты, полученные в ходе передовой практики с учётом педагогико-психологических факторов [3, 21]. Следует отметить, что преподаватель должен уметь понимать, когда и как использовать как междисциплинарную, так и внутрипредметную интеграцию в процессе обучения, и как строить модель планирования урока. Для этого от преподавателя требуется теоретическая и педагогическая подготовка, ясность изложения, простота, острое логическое и творческое мышление.

В этом контексте интегративное обучение улучшает процесс обучения, расширяет возможности преподавателей и учащихся, углубляет взаимодействие между предметами. С помощью интеграции учащиеся понимают взаимодействие между усвоенными знаниями и навыками, используют их для решения личных и ситуационных проблем, возникающих в процессе обучения. Преподаватели не должны довольствоваться этим, а должны искать новые возможности интегративной связи.

Таким образом, интегративная учебная программа позволяет школам реализовать такую цель, при которой образование рассматривается не как преподавание отдельных предметов, а как процесс развития жизненных навыков, необходимых в XXI веке. Внутрипредметная интеграция в рамках предмета азербайджанского языка реализуется путем обучения структурным уровням языка, включая синтаксические конструкции, во взаимодействии с другими единицами и разделами языка. Такой подход создает условия для того, чтобы учащиеся воспринимали язык не как набор механических правил, а как средство живого общения и формировали навыки его применения.

Предмет азербайджанского языка представляет собой сложную систему, охватывающую все уровни языка — фонетику, лексикологию, морфологию, синтаксис и стилистику, и изучает эти разделы в интерактивной форме. Преподавание этой системы не изолировано, а во взаимодействии повышает качество обучения, помогает учащимся формировать знания и навыки, относящиеся ко всем областям языка, и глубоко осваивать правила языка. Поскольку раздел «Синтаксис» тесно связан с другими областями языка, применение внутрипредметной интеграции в его преподавании имеет большое значение как педагогическая технология.

Внутрипредметная интеграция в азербайджанском языке осуществляется между содержательными линиями аудирования и понимания, чтения, письма, устной речи и грамматики. Раздел синтаксиса выступает одной из основных областей, связывающих эти содержательные линии. Обучение понятию предложения тесно связано с навыками чтения и письма, а также служит для развития коммуникативных навыков учащихся.

Без обучения разделу «Синтаксис» в связи с другими разделами невозможно закрепить полученную информацию о нем, уточнить и углубить знания, в том числе применить их к заданным задачам. Связь обеспечивает необходимость и эффективность обучения. Невозможно понять сущность и содержание на любом уровне без связи и сравнения понятий, которые необходимо сравнить. Сравнение ранее полученных знаний с последующими знаниями еще раз доказывает необходимость связи. Потому что предыдущие знания должны создавать основу для последующих, а полученные позже знания должны использовать эту основу для завершения и интеграции научной системы. Упомянутые нами идеи можно резюмировать следующими словами лингвиста-ученого М.Гасанова: «В процессе обучения морфологии проведение подготовительной работы к синтаксису, а также объяснение синтаксического материала на основе морфологических знаний не зависит от желания учителя. Это потребность, возникающая из естественной связи между равными частями грамматики, а также из принципа удобства, который связан с принципом релевантности в обучении» [3, с. 37].

Наибольшее мастерство учителя в процессе обучения заключается в определении и установлении связи каждой темы синтаксиса с ранее изученной темой, а также с любыми языковыми вопросами в ранее изученных разделах. Синтаксис, как раздел грамматики, является разделом лингвистики, изучающим структуру языковых единиц — словосочетаний, предложений и текстов. Синтаксис изучает систему синтаксических единиц (словосочетаний,

простых предложений, сложных предложений, сложных синтаксических целых), построение синтаксических единиц и средства связи. Синтаксис охватывает словосочетания, предложения и синтаксические целые [3, с. 23].

Синтаксис азербайджанского языка является вторым по значимости разделом, изучаемым после морфологии, и завершает грамматическое обучение в целом. Высокий уровень организации и проведения раздела синтаксиса обеспечивает целесообразное выполнение дидактических задач, стоящих перед преподаванием азербайджанского языка. Научно-теоретические и научно-методологические аспекты синтаксиса азербайджанского языка всегда были предметом исследований лингвистов и методологов, и все его вопросы находились в центре внимания.

Маммад Гасанов, проводивший фундаментальные исследования по теме синтаксиса, говорил о синтаксисе: «...синтаксис — это вывод грамматики, охватывающий почти все вопросы школьного курса азербайджанского языка... Тот факт, что язык является средством коммуникации, может быть реализован только с помощью лексических и морфологических категорий. Для выполнения своей функции средства коммуникации слова должны быть объединены в предложение, чтобы выразить законченную мысль» [3, с.32]. В процессе обучения синтаксису в средних школах синтаксис сталкивается со следующими задачами:

1. Сознательное освоение необходимых и важных понятий синтаксиса.
2. Привитие учащимся необходимых знаний и навыков в области синтаксиса.
3. Предоставление учащимся важнейших знаний, связанных с рядом литературных норм речи, особенно интонацией, знаками препинания и синтаксическими стилистическими нормами, и формирование у учащихся практических навыков.
4. Систематическое преподавание учащимся школьного курса по синтаксису.
5. Консолидация знаний, полученных в других разделах языка, и уточнение новой информации. Главная цель курса синтаксиса в средних школах – развитие познавательных способностей учащихся, обеспечение их знакомства с правильными правилами письма и формирование у них культурных речевых навыков. Поэтому обучение синтаксису в средних школах направлено на предоставление учащимся: правильных и логичных средств для формирования базовых компетенций, таких как построение предложений, выражение мыслей. Последовательно и ясно, а также развивая навыки письменной и устной речи.

Следует отметить, что при обучении синтаксису возможности применения новых методов обучения для освоения лексико-семантических, морфологических, орфоэпических, пунктуационных и грамматико-стилистических норм расширяются. Поскольку все эти возможности и средства находят свое значение в предложении, обучение синтаксическим понятиям фактически играет роль основы для освоения литературных речевых норм. Слова находят свое специфическое значение только внутри предложения.

Предложение считается первой и главной единицей коммуникации. Поскольку предложение рассматривается как основное средство формирования, выражения и передачи идеи другому человеку, оно характеризуется своей многогранной природой. Слова в предложении принимают различные грамматические суффиксы. Можно сказать, что правила изменения слов путем принятия суффиксов в основном преподаются на курсе морфологии. Все это повторяется при изучении синтаксиса, который, с одной стороны, служит для закрепления знаний и навыков, полученных при изучении морфологии, а с другой — для обучения морфологическим нормам. Преподавание новой темы с использованием базовых понятий, или, скорее, без обращения к аналогичным понятиям, не может дать необходимых результатов.

Если студент не знает или забыл падеж и принадлежащие суффиксы существительного, он не сможет понять и усвоить сочетания существительных, включая синтаксические отношения. Или, если он не знает суффиксов глагола, союзов глаголов и инфинитива, ему будет трудно изучать сочетания глаголов, определять их в предложениях и использовать внутри предложения. Таким образом, отсюда можно сделать вывод, что перечисленные нами

аспекты еще раз доказывают необходимость обучения синтаксису в связи с морфологией. Кроме того, синтаксические отношения выражаются морфологическими средствами — падежом, суффиксом, временем, категориями лиц. Например, согласование новостной речи с подлежащим основано на морфологических знаниях. С этой точки зрения, интеграция синтаксиса с морфологией обеспечивает логическую последовательность обучения. Интеграция синтаксиса с фонетикой в основном связана с ролью интонации, ударения и пауз в структуре предложения.

Правильное произношение типов предложений (новостное, вопросительное, повелительное, восклицательное) в соответствии с целью и интонацией реализуется посредством интонации. При этом, в зависимости от цели, должно быть обеспечено чтение предложения с правильной интонацией. Здесь главная задача учителя — правильно определить место работы в этих областях, способы организации работы. Учет такой интеграции в обучении положительно влияет на развитие устной речи учащихся, навыков чтения и соблюдение норм литературного произношения. Информация, предоставляемая при обучении лексикологии и фразеологии, создает основу для обучения синтаксическому материалу. Например, при обучении свободным словосочетаниям, сочетаниям существительных и глаголов сравнение их с фразеологическими сочетаниями как напоминает ранее полученную информацию, так и помогает сознательно усваивать новую информацию. Семантическая совместимость слов в предложении играет важную роль в правильном установлении синтаксических связей. Предложения, построенные из слов, лексическое значение которых не понятно, дефектны по смыслу. Поэтому задание заданий, связанных с обогащением лексики, на уроках синтаксиса считается ярким примером внутрипредметной интеграции. Интеграция синтаксиса со стилистикой в основном положительно влияет на обеспечение того, чтобы порядок слов в письменной и устной речи учащихся не нарушался, слова не использовались неточно и неуместно в предложениях, прямая и косвенная речь не смешивались друг с другом, соблюдались нормы литературного языка, а также чтобы коммуникативные и координационные отношения между словами играли важную роль в этой области. Таким образом, изучение синтаксических единиц должно проводиться совместно с фонетической транскрипцией, лексическим значением, морфологическими формами и стилистическими нюансами.

Одно и то же содержание может быть выражено в разных стилях с различными синтаксическими структурами. Сравнительное изучение особенностей структуры предложений в художественном, научном, журналистском и официальном стилях развивает у учащихся функциональные языковые навыки, устную и письменную коммуникацию. Раздел «Синтаксис» в учебной программе не ограничивается предоставлением теоретических знаний, но также сопровождается заданиями, направленными на практическую деятельность. Это требует применения внутрипредметной интеграции. Кроме того, применение внутрипредметной интеграции в обучении синтаксису: развивает логическое мышление учащихся, улучшает речевую культуру, создает условия для долговременного запоминания знаний и повышает мотивацию к обучению.

В результате такого подхода учащиеся воспринимают структуру предложения не только как правило, но и как реальное средство коммуникации. В заключение следует отметить, что внутрипредметная интеграция в преподавании раздела «Синтаксис» предмета азербайджанского языка в средних школах имеет большие дидактические возможности как педагогическая технология. Установление связей между различными областями языка способствует приобретению учащимися систематических знаний, развитию речевых навыков и формированию осознанного отношения к языку. Целенаправленная организация этого процесса учителем значительно повышает качество и эффективность обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Учебная программа (учебный план) по азербайджанскому языку для средних школ Азербайджанской Республики (5-11 классы). Баку. Центр образовательных технологий Института проблем образования, 2015, 212 с.
2. Вопросы и ответы, побуждающие к размышлению, на азербайджанском языке. Составители: Алиев Г., Казимов А. Баку, 2013, 251 с.
3. Гасанов М. Трудности, возникающие при преподавании синтаксиса азербайджанского языка. Баку, Маариф, 1987, 97 с.
4. Халилов Б. Современный азербайджанский язык (синтаксис). Баку, 2017, 403 с.
5. Гурбанов В. Т. Методика преподавания азербайджанского языка. Баку, 2014, 258 с.
6. Факультативные предметы в средних школах. Составитель и научный редактор: Аббасов А.М. Издательство «Насир», Баку, 2011, 186 с.
7. Предметные стандарты общего образования (I-XI классы). Подготовили Ахмадов А.А., Аббасов А.М., Джавадов И.А. Баку, Мутарджим, 2012, 402 с.